

QUALITE DES INSTITUTIONS ET INVESTISSEMENT DIRECTS ETRANGERS DANS L'ESPACE UEMOA DE 2000 A 2020

Abdou Wahabe RAMDE, Ph.D

Brainae University

Email : ramdeaw90@gmail.com

Tel : +226 70 19 81 97

Received : June 5th, 2023 ; Accepted : July 7th, 2023 ; Published : July 19th, 2023

Cette étude investigate l'effet de la qualité des institutions sur les investissements directs étrangers dans l'UEMOA sur la période 2000 à 2020. D'après les résultats de l'estimation du modèle à effet fixe, les variables stabilité politique et l'absence de violence, le contrôle de la corruption et l'état de droit sont non significatives sur les investissements directs étrangers. Cela signifie que les IDE sont plus dépendants des phénomènes économiques qu'institutionnel dans l'espace UEMOA.

Mots clés : IDE, qualité des institutions, Modèle à effet fixe, UEMOA

SUMMARY

This study investigates the effect of institutional quality on foreign direct investment in the WAEMU over the period 2000 to 2020. According to the results of the fixed-effect model estimation, the variables political stability and absence of violence, control of corruption and rule of law are insignificant on FDI. This means that FDI is more dependent on economic than institutional phenomena in the UEMOA region.

Keywords : FDI, institutional quality, fixed-effect model, UEMOA

1. INTRODUCTION

La littérature économique s'est beaucoup accentuée ces dernières années sur le rôle de la qualité des institutions dans l'évolution des investissements directs étrangers. Ainsi

bon nombre de chercheurs ont à travers des études trouvées parfois des résultats mitigés quant à l'importance de la qualité des institutions dans l'attractivité des investissements étrangers. Les IDE ont connu une croissance de 1.74% sur la période de 1990 à 2019 (WDI,2020) dans les pays membres de l'UEMOA. Pour ce qui est de la qualité des institutions, les pays de l'UEMOA sont reconnus comme des mauvais élèves. A cela s'ajoute l'instabilité politique et sécuritaire qui minent l'espace UEMOA. Les IDE sont pourtant considérés comme une source privilégiée de financement parce qu'ils permettent l'apport des capitaux avec un recours limité aux emprunts, la création d'emplois, le transfert de technologie, l'acquisition directe du savoir-faire managérial et organisationnel (Biao, 2014).

Ces faits stylisés nous amène a cette interrogation a savoir : Quel est l'impact de la qualité des institutions sur les IDE dans l'espace UEMOA ? Il s'agira dans cet article de faire ressortir le lien entre les IDE et la qualité des institutions dans les pays de l'UEMOA .

Sécifiquement nous etudierons :

La causalité entre la stabilité politique et absence de violence et les IDE dans l'espace UEMOA.

L'effet de l'etat de droit sur les IDE dans l'espace UEMOA .

Le reste de l'article suit le plan suivant : Revue de littérature, méthodologie et donnée, présentation,

interprétation et discussion des résultats et pour finir par la conclusion.

2. REVUE DE LITTÉRATURE

Dans cette partie de l'article, nous faisons l'étude empirique au regard des faits stylisés sur la relation entre les IDE et la qualité des institutions des pays de l'UEMOA. Ainsi donc (Nkoa & Song, 2017), ont dans une étude montrée à travers des données de panel estimées par la Méthode des Moments Généralisés et des Doubles Moindres Carrés, qu'en Afrique, la volatilité des IDE est expliquée par la qualité des institutions, notamment, le régime politique, l'état de droit, la stabilité politique, la liberté d'expression et la qualité de la réglementation. Ses résultats montrent que la qualité des institutions mesurée par l'efficacité gouvernementale, le niveau de la corruption, le rôle de la loi et la démocratie est statistiquement significative sur les flux d'IDE. (Fiodendji, 2006) indique qu'au regard de la corruption, de l'efficacité gouvernementale, de la démocratie et du rôle de la loi, les institutions de l'Afrique sub-saharienne (SSA) peuvent exercer une attraction sur les mouvements des flux de capitaux. Sur cette même ligne d'idée, (Trojette, 2016) montre à partir d'un estimateur de panel par la méthode généralisée des moments que la variable institutionnelle contribue à réduire les effets pervers des IDE sur la croissance dans les pays de l'Afrique Subsaharienne. D'après ces résultats, les IDE ont un impact significativement positif sur la croissance économique des pays hôtes à partir d'un certain seuil. Ainsi pour la région d'Afrique Subsaharienne, le niveau institutionnel est de 0,50. Quant à la région MENA, le niveau institutionnel est supérieur à 0.54. On retient donc qu'il faut assainir l'environnement institutionnel des états hôtes. Par contre (Baldé, 2014), montre que la plupart des pays de la CEDEAO ont une attractivité faible des IDE. La raison serait que les performances des pays de la CEDEAO en termes d'instauration d'un état de droit n'ont pas encore réussi à se traduire en une amélioration de la croissance économique. Ainsi donc, il montre que le défi majeur pour les pays de la CEDEAO est l'amélioration sans précédent de l'environnement institutionnel représenté par l'état de droit

et le contrôle de la corruption afin d'améliorer significativement l'attractivité de l'espace en IDE.

A l'aide de la Méthode des moments généralisés (GMM) et GMM robustes, (Nézan, 2010) montrent que les réformes institutionnelles influencent significativement sur les investissements privés, les IDE, le crédit domestique au secteur privés et le taux de croissance du produit intérieur brut, selon que l'ensemble des pays est anglophone ou francophone. Ainsi pour les pays francophones, lorsque l'on passe d'une situation de statu quo à une situation de réforme, les investissements privé augmentent entre 0.61% et 0.83% tandis que les pays anglophones ont entre 0.79% et 1.02%. En ce qui concerne les IDE, les pays francophones ont entre 4% et 5% au seuil de 1% tandis que les pays anglophones montrent des pourcentages compris entre 4% et 10%. Globalement, l'étude montre que les réformes institutionnelles au niveau des pays africains francophones en général ne sont suffisantes dans la mesure où elles sont des sources de créations d'emplois, d'attrait d'investisseurs étrangers, et de croissance soutenue pour les pays africains. Il y a donc nécessité de penser à son amélioration. (Hammani & Charroun, 2009) ont montré que globalement, la qualité des arrangements institutionnels et politiques n'exerce pas un effet significatif sur l'attractivité des nations. Cependant, l'étude montre d'une part, que seuls les coefficients relatifs aux pays asiatiques et de l'OCDE présentent des signes attendus et significatifs. L'attractivité des PPM, des PECO et des pays de l'Amérique Latine est, elle aussi, positivement corrélée avec leurs performances institutionnelles, considérées du point de vue de l'efficacité du secteur public et de la qualité de la régulation, mais les coefficients associés à ces deux volets ne sont pas pour autant significatifs.

Pour (Chan & Gemayel, 2004) les facteurs comme la stabilité politique, l'absence de conflits internes et externes, le faible niveau de corruption, l'absence de la bureaucratie, l'ouverture du commerce et un environnement favorable aux affaires attirent les investisseurs étrangers. De leur côté, Maria-Angels et al, (2002) ont étudié la relation entre les institutions politiques, les investissements directs étrangers et la croissance économique dans 119 pays en voie de développement. Ils aboutissent à la conclusion que la

démocratie a un effet positif et significatif sur la croissance économique dans ces pays, car une bonne démocratie encourage les investissements directs étrangers qui sont des inputs de la croissance économique d'un pays. Ainsi, ils recommandent que les gouvernants doivent s'évertuer à développer et garantir l'Etat de droit et la transparence.

Zakaria, R. (2018) à travers différentes analyses sur des variables a abouti à l'utilisation du model à correction d'erreurs vectoriel (VECM). Les résultats indiquent un rapport de long terme entre l'IDE, la corruption, les conflits externes et les conditions socio-économiques. Ils prouvent que la corruption et les conflits externes sont des causes déterminantes de l'attraction d'IDE au Burkina Faso. Par conséquent, il y a un besoin de développer des politiques appropriées telles que renforcer le gouvernement juridique et améliorer des stratégies existantes d'anti-corruption au Burkina Faso. Le pays doit également être impliqué dans la manière appropriée de la résolution des conflits externes qui maintiennent les investisseurs potentiels.

Quant à (Nondo, Kahsai, & Hailu, 2016) il existe un rapport statistiquement significatif entre la qualité institutionnelle et les IDE en Afrique subsaharienne. Daude et Stein (2001) confirme que la qualité des institutions a un effet positif sur les IDE. De plus ils montrent que toutes les variables à l'exception de la responsabilité démocratique sont positives et très fortement significatives sur le comportement des IDE. Joseph, D. (2009) ne reste pas en marge, et utilise l'économétrie des données de panel sur des données collectées sur les six pays de la CEMAC durant la période 1993-2004 pour montrer que la stabilité politique et l'absence de violence sont des variables institutionnelles statistiquement très significatives dans l'attractivité des IDE mais aussi des variables macroéconomiques telles que le taux de croissance du PIB, la dette extérieure. Il soutient qu'il faut donc améliorer le climat des affaires, la bonne gouvernance pour bénéficier des flux d'investissements jugés moins onéreux dans cette zone. Toute choses qui confirme les études d'Asiedu (2003) révélant que l'efficacité des institutions, la stabilité politique et économique et le faible degré de corruption encouragent l'attrait des capitaux privés.

Tableau 01 : Indicateurs et variables

De leur étude sur sept pays en Afrique, (Basu & Srinivasan, 2002), font ressortir la stabilité politique comme l'un des déterminants les plus importants pour attirer les IDE à côté de la stabilité macroéconomique et la corruption. Dans une étude portant sur les pays de la région MENA, Chan et Gemayel (2004) montrent que la mauvaise qualité des institutions et l'instabilité politique restent les premiers déterminants de la faiblesse des investissements étrangers. Pour (Mauro, 1996) la corruption est considérée comme principale cause de faillite de la majorité des projets d'investissements.

3. METHODOLOGIE ET DONNEES

3.1 Champ, d'application et variables

❖ Population et échantillon

Cette étude s'intéresse aux pays membres de l'UEMOA (Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Senegal, Niger, Togo, Guinée Biseau, Benin).

❖ Source de donnée et méthode de collecte

Les variables utilisées pour cet article sont de deux ordres, à savoir les variables exogènes et les variables endogènes. Aux titres des variables exogènes institutionnelles, nous avons une large gamme d'indicateurs internationaux qui permet d'éclairer divers aspects de la gouvernance.

Les variables politiques ont fait l'objet d'un travail de classification considérable de la part de D. Kaufmann et de la Banque Mondiale depuis plusieurs années : le programme « Gouvernance matters » fixe ainsi six indicateurs institutionnels dans le domaine politique. Nous avons retenu 3 variables intérêts pertinentes que sont la stabilité politique et absence de violence, l'état de droit, et le contrôle de la corruption. Les études antérieures ont montré un lien assez significatif entre ces variables institutionnelles et les investissements directs étrangers. Les données sont issues de la Base de données de l'International Country Risk Guide (ICRG),2020 et World développement Indicator (WDI,2020). Pour le traitement et l'estimation des données, nous avons utilisé les logiciels STATA 14.1 et Eviews 9.0. L'ensemble des variables d'intérêt et de contrôle sont consignés dans les tableaux ci-dessous.

Indicateurs	Description	Signe attendu
PIBtete	Taux de croissance du PIB réel par tête.	+
IDE	Les investissements étrangers directs sont les entrées nettes d'investissement.	+
TCRE	Taux de change officiel	+
DC-GOV	Dépenses de consommation finale	+
STAPOL	Stabilité politique et absence de violence	+
RLAW	Etat de droit	+
CORR.	Contrôle de la corruption	+

Source : Construit par l'auteur

3.2 Modélisation économétrique

Pour tester l'hypothèse selon laquelle, l'évolution des investissements directs étrangers dépendrait de la qualité des institutions, nous recourons au modèle suivant :

$$IDE_{it} = f(INST_{it}, PIB\ tête_{it}, TCRE_{it}, DCGOV_{it}) \quad (I)$$

En spécifiant le modèle théorique décrit ci-dessus en panel, on aboutit aux modèles empiriques ci-dessous : Nous empruntons notre équation de la croissance à Alaya et al (2009) comme suit:

$$LIDE_{it} = \beta_0 + \beta_1 STAPOL_{it} + \beta_2 RLAW_{it} + \beta_3 CORR_{it} + \beta_4 LPIBtete_{it} + \beta_5 LTCRE_{it} + \beta_6 LDCGOV_{it} + \Phi_{it} \quad (II)$$

ou

$PIB_{it}tete$, $INST_{it}$, IDE_{it} , $DGOV_{it}$, $TCRE_{it}$, $STAPOL_{it}$, $RLAW_{it}$, $CORR_{it}$ désigne respectivement le Produit Interieur Brut, la matrice institutionnelle, les investissements directs

étrangers, les depense de consommation finales, la stabilité politique, l'Etat de droit et le controle de la corruption. t et i , Φ_{it} représentent respectivement la dimension temporelle (année), la dimension individuelle et le terme d'erreur .

4. PRESENTATION, INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

4.1 Corrélation entre les variables institutionnelles et la croissance économique

❖ Corrélation entre LIDE et STAPOL dans l'espace UEMOA sur la période 2000 à 2020

La figure suivante montre une forte corrélation négative entre LIDE et STAPOL avec un coefficient de corrélation qui est de -0,3136. A l'instar des deux variables RALW et CORR, STAPOL est très explicatif sur l'évolution des flux d'IDE dans l'espace UEMOA.

Figure 1 : Corrélation entre LIDE et STAPOL de l'UEMOA sur la période 2000 à 2020

Source : Nos travaux sous stata 14

❖ **Corrélation entre LIDE et RALW dans l'espace UEMOA sur la période 2000 à 2020**

Dans la figure ci-après, le coefficient de corrélation est de 0,3062. Cela témoigne du lien étroit qui existe entre LIDE et RALW. Selon la première hypothèse, l'évolution des flux IDE dépendrait en partie de l'état de droit dans l'espace UEMOA.

Figure 2 : Corrélation entre LIDE et d'état de droit de l'UEMOA sur la période 2000 à 2020

Source : Nos travaux sous stata 14

❖ **Corrélation entre LIDE et CORR dans l'espace UEMOA sur la période 2000 à 2020.**

La figure ci-dessous montre une corrélation forte entre LIDE et CORR avec un coefficient de 0,3136. Cela signifie que le contrôle de la corruption joue un rôle important dans l'évolution des flux d'IDE dans l'UEMOA.

Figure 3 : Corrélation entre LIDE et Corruption de l'UEMOA sur la période 2000 à 2020

Source : Nos travaux sous stata 14

4.2 Causalité entre la qualité des institutions et les investissements directs étrangers dans l'espace UEMOA.

Le tableau ci-dessous montre qu'il n'y a pas de relation de causalité entre l'investissement direct étrangers et les variables institutionnelles dans les pays de l'UEMOA.

Les probabilités associées au test de causalité entre les investissements directs étrangers et les variables

institutionnelles sont toutes supérieures au seuil de 5%. L'hypothèse nulle est donc acceptée. L'hypothèse (2) selon laquelle les investissements directs étrangers dépendraient de la qualité des institutions est infirmée. Les études ont montré que dans l'espace UEMOA, les flux d'IDE sont plus dépendants des facteurs économiques qu'institutionnelles. Les résultats des estimations de l'effet des variables institutionnelles sur les investissements directs étrangers sont donnés dans la suite du travail.

Tableau 02: Résultats du test de causalité de Granger entre la qualité des institutions et les IDE

Hypothèse nulle	W-stat.	Zbar-État.	Prob.
STAPOL ne cause pas LIDE	2.27552	-0.06720	0.9464
LIDE ne cause pas STAPOL	2.69278	0.35675	0.7213
RALW ne cause pas LIDE	3.52292	1.20020	0.2301
LIDE ne cause pas RALW	2.45985	0.12007	0.9044
CORR ne cause pas LIDE	3.04345	0.71304	0.4758
LIDE ne cause pas CORR	2.93807	0.60597	0.5445

Source : Nos travaux sous stata

4.3 Interprétation des résultats des estimations des effets de la qualité des institutions sur les IDE dans l'espace UEMOA

Les résultats des estimations permettent de montrer l'impact des variables institutionnelles sur les IDE. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 03 : Résultats des estimations

Variables explicatives	Modèle à effet fixe
Logarithme du PIB par habitant (LPIBtête)	2,51863*** (0,001)
L'instabilité et violence (STAPOL)	-0,06290 (0,750)
Etat de droit (RALW)	0,19137 (0,697)
La corruption (CORR)	-0,04579 (0,915)
Logarithme des Investissements directs étrangers (LIDE)	
Degré d'ouverture (Douv)	
Logarithme de la Formation Brut du capital Fixe (LFBCF)	
Logarithme du Taux de change réel (LTCRE)	0,05927 (0,930)
Inflation	
Logarithme de la Dépense de consommation du Gouvernement (LDC-GOV)	0,05154 (0,902)
Constant	-13,3027 (0,068)
Nombres d'observations	166

Nombre de pays	8
Estimateurs	Within 0,54 Between 0,34

Note : les p-values sont entre parenthèses. ***, ** et * indiquent la significativité respectivement 1%, 5% et 10%.

Nos travaux sous stata 14.0

4.4 Interprétation et discussion des résultats de l'effet de la qualité des institutions sur les investissements directs étrangers dans l'espace UEMOA

Les résultats montrant les effets de la qualité des institutions sur les investissements directs étrangers se trouvent dans le tableau ci-dessus. Les coefficients des variables sont presque toutes non significatives sauf le LPIBtête.

On constate que le LPIBtête a un effet positif sur les IDE. Une hausse de 1% des IDE entraîne une hausse de 2,51% du PIBtête dans l'espace UEMOA. Ce résultat confirme le test de causalité à savoir que le flux d'IDE dans l'espace UEMOA dépend fortement de la croissance économique de l'union. Dans le même sens Fiodendji, K. (2006) montre que les flux d'IDE dépendent de la croissance économique et donc de la taille du marché. Les pays de l'UEMOA étant dans le processus de l'intégration économique régionale pourraient constituer un vaste marché en vue d'attirer les investisseurs directs étrangers. Biao(2014) et Issoufou(2014) ont trouvé des résultats similaires. Contrairement aux précédents, (Mohamadou & Oumarou, 2020) montrent que la croissance économique exerce un effet positif mais statistiquement non significatif sur les IDE. Ce résultat peut être dû à l'ambiguïté de la relation entre les investissements directs étrangers et la croissance économique dans la littérature théorique et empirique. La recherche des effets positifs de la croissance économique sur les IDE doit s'effectuer à partir d'un certain niveau de richesse par tête.

Tous les coefficients des variables d'intérêt sont non significatifs sur les investissements directs étrangers dans l'espace UEMOA avec des effets négatifs pour les coefficients de l'instabilité politique et la corruption et positif pour celui de l'état de droit. Cela signifie que les flux d'IDE sont plus dépendants des variables économiques que des variables institutionnelles dans l'espace UEMOA.

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A l'issue de cette étude, les résultats de l'estimation du modèle à effet fixe montrent que les variables stabilité politique et l'absence de violence, le contrôle de la corruption et l'état de droit sont non significatives sur les investissements directs étrangers. Cela signifie que les IDE sont plus dépendants des phénomènes économiques qu'institutionnel dans l'espace UEMOA. Pour une implication des politiques économique, il serait opportun de :

- ✓ Créer un environnement institutionnel viable qui facilite l'entrée et l'installation des IDE dans l'espace UEMOA afin d'avoir un effet positif sur la croissance économique mais aussi revoir la lecture des conventions entre les multinationales et les pays de l'UEMOA pour un impact conséquent de ces IDE sur les pays hôtes.
- ✓ Promouvoir la transparence dans les affaires de l'Etat et faire une relecture des textes qui régissent le code d'investissements au niveau des pays de l'UEMOA de manière à privilégier les intérêts et le bien-être des populations.

Références

- [1] Baldé, S. (2014). Gouvernance institutionnelle ,investissements directs étrangers et croissance économique des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mémoire , Université du QUÉBEC Montréal.
- [2] Basu, A., & Srinivasan, K. (2002, Mars). Foreign Direct Investment in Africa Some Case Studies. IMF Working Paper, 1-41.
- [3] Chan, K. K., & Gemayel, R. (2004). Risk instability and the pattern of foreign direct investment in the Middle East and North Africa region. IMF Working papers, V. 139, p 1-19.
- [4] Fiodendji, K. (2006).
- [5] Hammani, S., & Charroun, M. (2009). Gouvernance, qualité des institutions et attractivité en matière des IDE . Section science économie.
- [6] Mauro, P. (1996). The effects of corruption on Growth ,investment,and Government Expenditure. Policy Development and Review Department, p. 1-8.
- [7] Mohamadou, O., & Oumarou, S. (2020). Facteurs Institutionnels Et Attractivité Des Investissements Directs Étrangers En Afrique Subsaharienne: Une Approche En Panel Dynamique. Global journal of human-social science: e economics, 20, 1-20.
- [8] Nézan, O. M. (2010). Réformes institutionnelles, secteur privé et relance économique en Afrique.
- [9] Nkoo, B. E., & Song, J. (2017). Analyse des effets de la qualité des institutions sur la volatilité des Investissements Directs Étrangers en Afrique. Vol .29(No .4), pp. 674-688.
- [10] Nondo, C., Kahsai, M. S., & Hailu, Y. G. (2016). Does institutional quality matter in foreign direct investment ?Evidence from Sub-Saharan African countries. African Journal of Economic and Sustainable Development, v. 5(No .1), 12-30.
- [11] Trojette, I. (2016). The effect of foreign direct investment on economic growth: the institutional threshold. Region et développement.